

RECENSIONI

GISBERT GRESHAKE, *Chiesa dove vai? Guardare al futuro in prospettiva real-utopistica* (Giornale di Teologia), Queriniana, Brescia 2023, pp. 312, € 34,00. ISBN: 978-88-399-3456-7.

Il libro del teologo tedesco Gisbert Greshake, che qui si presenta, è distinto in tre capitoli più una brevissima conclusione. Lo scopo principale dell'opera è, senz'altro, offrire al più vasto pubblico possibile gli strumenti e le conoscenze basilari per comprendere come il passato – sociale ed ecclesiale – ha strutturato la Chiesa del presente e individuare processi e percorsi per la Chiesa del futuro, la quale dovrà continuare la sua missione essenziale, ma in un mondo ormai in un avanzato stadio di cambiamento d'epoca (cfr. FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco alla curia romana per gli auguri di Natale* [21 dic. 2019]).

In effetti, solo una rinnovata consapevolezza da parte della Chiesa, di cui molte delle sue strutture appartenenti alla sua dimensione umana dipendono anche dalle condizioni sociali, può essere la chiave di volta su cui fondare il suo rinnovato impegno nella missione dell'annuncio del Vangelo. Infatti, in analogia con ogni organismo vivente, anche la Chiesa è chiamata ad evolversi in base alle sollecitazioni del mondo in cui vive. L'autore, nel secondo capitolo del suo libro, mostra che questo è avvenuto in passato e nulla vieta che possa avvenire nel presente in vista del futuro, senza che ciò snaturi la sua dimensione essenziale.

Esiste, infatti, un processo, riconoscibile a posteriori, secondo cui l'immagine della Chiesa, intesa come l'idea che la comunità dei credenti si fa di essa, si concretizza in una figura concreta, in risposta alle esigenze di una particolare epoca storica, la quale, mutando – anche per intervento della Chiesa stessa, almeno fino ad un passato non troppo lontano –, richiede alla comunità di pensare ad una nuova idea di Chiesa, “più funzionale” alla nuova epoca (cfr. J. FEINER – M. LÖHRER [cur.], *L'evento salvifico nella comunità di Gesù Cristo* [Mysterium salutis 7], 268-269).

Dal punto di vista ecclesiale, questo cambiamento d'epoca – che quindi richiede un cambiamento di immagine di Chiesa – viene definito da Greshake come la fine della “chiesa di popolo” (che traduce l'originale termine tedesco *Volkskirche*), cioè «quella forma di chiesa nella quale la parte più cospicua della popolazione del momento appartiene ad essa, e la chiesa è quindi un fattore integrante della società e della cultura e talvolta è pressoché indistinguibile da queste» (p. 28). Aprire gli occhi su questa consapevolezza è il primo passo, secondo l'autore, per accogliere la forma attuale della società, nella quale la Chiesa è chiamata a stare. Questa è caratterizzata dal secolarismo

e dal relativismo o, meglio, da una cultura secolare e pluralista. Infatti, secondo Greshake è “inutile” e dannoso, per la Chiesa, continuare a parlare di -ismi, come se questi costituenti della società attuale siano solo negativi ed elementi da combattere e rigettare. Evidentemente sono ostili all’immagine di “chiesa di popolo”, ma questa è, appunto, solo una forma di Chiesa e non la Chiesa in sé. Affinché essa possa continuare la sua missione deve prendere coscienza anche di ciò che di positivo questi portano con loro (cfr. *GS* 44). Alla fine di tutto il discorso – che qui non possiamo riassumere non solo per questioni di spazio, ma principalmente perché perderebbe tutta la sua ricchezza intuitiva – l’autore è portato ad ammettere che «appartenenza e libertà dovranno forgiare lo sguardo real-utopistico sul futuro della chiesa» (pag. 86). Conseguentemente, la combinazione, tra la fine della “chiesa di popolo” e l’accoglienza delle istanze positive di secolarizzazione e società pluralistica, porta con sé anche la fine dell’idea di una fede ecclesiastica intesa come “visione del mondo” o “sistema normativo” (*Weltanschauung*). In realtà, questa va ricompresa come fede fiduciale in Dio che si auto-determina nella storia, fino all’auto-determinazione completa che è quella di Gesù Cristo («formalmente, dunque, non credo in a, b c ..., ma credo in Dio, che per mezzo di a, b, c ... si è qualificato più nel dettaglio e in questo modo si è determinato» [p. 89]).

Alla luce di tutto questo, nel terzo capitolo del suo libro, Greshake si impegna a delineare le linee fondamentali di una forma di Chiesa futura. Il centro permanente di essa – tecnicamente potremmo parlare di elemento essenziale o immutabile: «quello che, pur in tutto il mutamento di ordinamenti e prassi, forme e figure ecclesiastiche, è l’elemento costante, che resiste come un asse portante e stabile in mezzo a tutto il movimento e il cambiamento» (p. 108) – viene riconosciuto dall’autore nell’essere sacramento, secondo la concezione del concilio Vaticano II espressa in *LG* 1 (pp. 110-111). Segno e strumento, dunque, che Greshake traduce con *communio* e *missio*: «se la chiesa è davvero segno, realizza sin dal principio la meta designata (l’unità tra Dio e uomo e degli esseri umani tra loro), e viceversa. Oppure, per dirla usando due termini tecnici teologici: là dove è davvero presente e viene vissuta la *communio* (la comunione con Dio e tra gli esseri umani), lì si realizza anche la *missio*, cioè la missione, la trasmissione, la testimonianza di ciò che viene attuato nella fede già dal principio, e viceversa» (p. 113).

Su questo sfondo, nel terzo capitolo, l’autore inserisce questi che, per lui, saranno i segni distintivi della Chiesa del futuro: la condizione di minoranza, sulla falsa riga della comunità dei primi secoli – non una comunità elitaria, ma la comunità descritta dalla *Lettera a Diogneto* (p. 124); una comunità di laici, cioè di *christifideles* appartenenti al *laós Theú*, nella prospettiva conciliare del sacerdozio comune di tutti i fedeli, all’interno del quale il sacerdozio ministeriale ne è una particolarizzazione (p. 200); una nuova forma sociale della comunità cristiana, capace di comporre insieme la di-

mensione della località (pp. 262-265) con quello della fluidità – cioè con comunità aperte a tutti e che non richiedono un'appartenenza vincolante – (pp. 269-274); dove si possono individuare dei centri spirituali, intesi come spazi dove si possa sperimentare il cuore spirituale della Chiesa (pp. 265-269).

Molto altro ci sarebbe da aggiungere per una presentazione esaustiva dell'opera di Greshake – qui non si sono toccate, per esempio, tutte le sue riflessioni riguardanti il futuro delle strutture della Chiesa e come anche gli elementi essenziali del suo essere possano trovare una nuova luce interpretativa –, ma non si può non far riferimento alle parole conclusive del testo che vogliono invitare tutta la Chiesa ad avere il coraggio di accettare l'invito che Mosè ha rivolto agli Israeliti in prossimità della terra promessa: «levate l'accampamento e dirigetevi» (Dt 1,7): «alla terra promessa, al futuro che Dio ha preparato per noi, approda solamente colui che, senza paura e timore dell'ignoto e confidando nella fedeltà di Dio, si lascia alle spalle il deserto e si mette in cammino verso il nuovo» (p. 293).

Detto in altro modo, il futuro della Chiesa si potrà concretizzare solo nella rinnovata consapevolezza della sua realtà teandrica – dove l'elemento umano è al servizio dello Spirito, secondo la non debole analogia con il Verbo incarnato (cfr. *LG* 8) –, in base a ciò che Giovanni XXIII chiedeva all'inizio del concilio Vaticano II: «noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell'opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso per quasi venti secoli» (GIOVANNI XXIII, *Discorso Gaudet mater Ecclesia del Santo Padre Giovanni XXIII nella solenne apertura del concilio Vaticano II* [11 ott. 1962] 6,3).

Antonio Galati

VALENTINO MARCON, *Per la storia della Chiesa tuscolana (Saggistica)*, Controluce, Monte Compatri 2023, pp. 144, € 17,00. ISBN 979-12-804-0248-6.

Valentino Marcon, già presidente diocesano di Azione Cattolica e segretario nazionale del Movimento Lavoratori di AC, non è nuovo a studi sulla storia della Chiesa locale in cui, come laico, vive da sempre, quella di Frascati. Così questo saggio, che non si limita come i precedenti a studiare periodi o figure specifiche, provando bensì a percorrere per intero – come dice il titolo – «la storia della Chiesa tuscolana», rappresenta per molti aspetti il punto di approdo di una fatica pluriennale.

Marcon non ignora i tentativi compiuti prima di lui, in particolare i due più recenti, quelli di Giorgio Orioli nel 1966 e di Raimondo Del Nero nel 2002. Si pone anzi in